

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

CHRONIQUE

Prodromes de crise dans le P.C. français 1

ACTUALITE

La crise du P.C. grec se prolonge. — L'U.R.S.S. est-elle en mesure d'affronter les U. S. A. ? 4*La lutte des syndicats finlandais contre le communisme. — Les kolkhozes d'Esthonie après la purge récente* 5

ETUDE

Belgrade contre Moscou 6

LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE

Allemagne orientale : Les sirènes communistes 9*L'essor des industries métallurgiques Tchécoslovaquie : La situation du corps enseignant* 10*Pour une surveillance individuelle renforcée* 11*Pologne : Le sens du Congrès de la paix de Varsovie* 11*Réforme de la magistrature* 12*Hongrie : Collectivisation des campagnes. — La liquidation des socialistes* 13*Roumanie : Chronique de l'épuration permanente. — Le rationnement dans le « paradis rouge »* 14

LA VIE EN U.R.S.S.

Rédition d'une vieille brochure de Staline. — Larmes de crocodile sur Ernst Thaelmann. — La vie intérieure du Parti bolchevik 15*Le 15^e anniversaire du stakhanovisme. — Les « Izvestia » ont fait des progrès. — Les étudiants au service de Staline.* 16

CHRONIQUE

Prodromes de crise dans le P.C. Français

Pour qui suit d'un peu près l'action du parti communiste et autant qu'il est possible sa vie intérieure, il ne fait pas de doute que le malaise dont il souffre depuis près de 3 ans a pris ces mois derniers une forme plus aiguë. Toutes les fédérations sont touchées ; les organisations annexes sont elles aussi atteintes et la C.G.T. en souffre plus qu'aucune autre. Le mal est assez persistant et pernicieux pour que les responsables principaux du parti consacrent une part de leur activité à empêcher l'éclatement de la crise.

Limite de la crise

Il ne faut évidemment pas exagérer l'importance des répercussions de cette crise sur l'existence du parti communiste français. Celui-ci ne disparaîtra jamais de lui-même. Sa dislocation ne pourrait être que le résultat d'une action extérieure habile à jouer de ses conflits inté-

rieurs, et l'on ne voit vraiment pas qui aujourd'hui est capable de la mener.

Dans ces conditions la possibilité même d'une scission est exclue, comme celle d'un départ retentissant. Personne parmi les militants en vue du parti ne possède aujourd'hui ce qu'il restait encore de liberté d'action à ceux d'autrefois : ils n'ont même plus la possibilité de s'en aller, de créer autre chose, de mener en dehors du parti une action politique. On peut même se demander si le droit de se retirer en silence et de disparaître de la vie politique leur est encore laissé. Ils sont plus étroitement tenus que jamais, et il faut qu'ils marchent : les rivalités, disons sans forcer les choses les haines qui les séparent, n'ont de ce fait aucune chance d'éclater au grand jour et de provoquer un schisme quelconque. Ils sont prisonniers de l'appareil.

Les militants des cadres moyens ou de la base conservent dans ce domaine une plus grande liberté d'allure. Beaucoup peuvent encore démis-

sionner avec quelque bruit sans avoir trop à redouter pour eux (1). Mais la pression de l'appareil est telle que leur démission publique n'a presque aucune chance d'être autre chose qu'un acte individuel. Il leur faudrait pour qu'il en soit autrement une science de la manœuvre dont ils sont le plus souvent dépourvus et la surveillance exercée par l'appareil sur tous les militants est si poussée que les hérétiques sont presque toujours mis hors d'état de nuire avant d'avoir élargi leur désaccord personnel en dissidence collective.

Les causes de la crise

Les causes de cette crise sont aisées à saisir et l'origine peut en être fixée avec exactitude. Elle a pris naissance le jour où sur l'ordre de Staline le Kominform a été créé pour « coordonner » l'action des partis communistes en Europe, en vérité pour les soumettre plus complètement que jamais aux hommes du Kremlin.

Cette vassalisation totale, plus étroite, plus brutale et plus visible qu'elle ne le fut jamais, a fait ressortir avec éclat la contradiction fondamentale sur laquelle repose la politique du P.C. Il continue à enseigner l'internationalisme prolétarien selon le dogme marxiste-léniniste, et à le pratiquer sous la forme stalinienne de l'obéissance passive à une puissance étrangère. C'est seulement du jour où il a repris les formules du nationalisme qu'il est devenu un grand parti populaire (ce qui soit dit en passant montre toute la fausseté de l'affirmation selon laquelle « les prolétaires n'ont pas de patrie ») les trois quarts au moins de ses adhérents actuels ayant été recrutés grâce à cette équivoque.

La masse des militants fut longtemps insensible à ce qui n'était pour elle qu'une contradiction idéologique que d'obscures références à la

(1) Qu'on ne nous croit pas victimes, quand nous parlons ainsi, de quelque imagination romantique. La revue des moyens dont dispose de P.C. pour s'assurer la fidélité de ses militants serait du plus haut intérêt pour le sociologue comme pour le psychologue. Evoquons un exemple récent. Celui de Paul Maertens, qui après son départ du Parti a vu se dresser contre lui son frère (lequel n'est entré au Parti que pour suivre son aîné) et qui ose laisser publier une lettre où il écrit : *celui qui fut mon frère* ; sa mère, toute sa famille, et qui n'a sans doute réussi à conserver son travail, chez un employeur lui aussi du Parti qu'en dénonçant à l'avance la répression dont il risquait d'être de ce côté la victime. On sait par ailleurs qu'il y a actuellement en prison des militants communistes condamnés pour des activités antinationales qu'ils ont exercées sur l'ordre du parti et qui ont été dénoncés pour ces mêmes activités par le parti lui-même quand ils ont voulu rompre.

dialectique lui paraissaient résoudre. Il n'en fut plus de même quand Staline, pour les besoins de sa politique extérieure décida de reprendre plus fermement en main la direction de tous les partis communistes. La dissolution du Komintern en 1943 n'avait été qu'un trompe l'œil. Mais elle n'en créait pas moins une gêne dans la transmission des ordres et le gouvernement des partis. Cette gêne avait été accrue par l'accession des partis communistes aux responsabilités du pouvoir dans presque tous les pays de l'Europe. Si soucieuses qu'elles fussent de suivre les consignes de Moscou, les directions des partis gardaient une certaine marge d'initiative et de manœuvre qui, vue du dehors, pouvait passer pour une manifestation d'indépendance. Rien n'était plus faux et il n'y avait que mensonge dans la réponse de l'agence Reuter, M. Harold King :

« Depuis mai 1943 il n'y a plus d'Internationale Communiste pour la raison essentielle que les voies du développement du mouvement ouvrier sont devenues extrêmement diverses et que chaque parti communiste doit tenir compte des problèmes concrets posés devant la classe ouvrière de son pays... »

« ... Il n'est donc pas possible de parler de « tactique d'ensemble » des partis communistes, ni pour le passé récent ni pour l'avenir. Ce que peut dire tout homme attentif aux questions de politique internationale, c'est que les partis communistes apparaissent bien chacun dans son pays, comme les animateurs d'une large politique d'union ouvrière et démocratique, pour la renaissance et l'indépendance de leur patrie respective, pour l'entente entre les peuples et la paix. »
(L'Humanité, 21-9-1947).

Cette déclaration mérite d'être lue avec soin. Elle est mensongère en son fond, car les directives n'ont pas cessé de venir de Moscou et d'être suivies entre 1943 et 1947. Mais les termes dont use Thorez sont précisément ceux dont s'est servi le polonais Gomulka, lorsqu'il parlait d'une « voie polonaise » vers le socialisme. Rajk, Kostov, Tito auraient pu tenir le même langage, et le dernier le tient encore. Le titisme était en germe dans ces trois phrases : à leur manière, il apparaît comme une idée tactique prise au sérieux et devenue principe fondamental.

Cette déclaration n'était pas vieille de huit jours (2) que le monde apprenait la constitution du Kominform, et les représentants des partis à la réunion inaugurale signaient une déclaration où on lisait : *« l'absence de contacts entre les P.C. comporte de sérieux inconvénients. L'expérience a prouvé qu'un tel manque de liaison entre les P.C. est grandement dommageable et ne saurait se justifier. La nécessité de l'échange des »*

(2) La Conférence eut lieu fin septembre.

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

expériences et d'une coordination librement consentie de l'action des partis intéressés revêt en ce moment une acuité particulière dans les conditions compliquées de la situation d'après-guerre où l'absence d'une liaison entre les P.C. peut conduire à une situation préjudiciable à la classe ouvrière. » (Pour une paix durable, pour une démocratie populaire, 10 novembre 1947).

On ne pouvait imaginer démenti plus catégorique à l'affirmation de Thorez sur l'absence et l'inutilité d'une « *tactique d'ensemble* ». Thorez s'inclina — on ne pouvait de lui attendre autre chose — et l'ensemble du parti s'inclina pareillement. A la réunion du Comité Central qui se tint à la fin octobre, Thorez fit un *mea culpa* retentissant, et la nouvelle politique commença : les grèves insurrectionnelles, de novembre 1947 en furent la première manifestation. Leur but était clair : briser définitivement les anciennes alliances, creuser un fossé infranchissable entre les deux parties de la nation. Ce n'était pas seulement le monde que Staline entendait diviser en deux blocs, mais aussi chacun des peuples qui échappaient à son emprise.

Les répercussions du schisme yougoslave

Durant près d'une année, on put croire que le parti n'allait pas trop pâtir de ce brusque changement d'attitude. Mais l'affaire yougoslave éclata en juin 1948, et la dissidence titiste n'a pas cessé de jouer depuis lors le rôle d'un catalyseur. A des militants qui craignaient de trahir le communisme en réclamant plus de liberté à l'égard de l'U.R.S.S., elle a fourni la solution qu'ils cherchaient en vain, elle a montré l'exemple. Si on voulait pénétrer dans le détail des opinions et des sentiments on n'aurait sans doute pas le droit de dire de tous les rebelles, déclarés ou en puissance, qu'ils sont des titistes, au sens étroit du terme. Mais la revendication pour plus de démocratie à l'intérieur du parti prend aujourd'hui la forme du titisme, comme elle a pris jadis celle du trotskysme, et bien d'autres encore, — et les dirigeants du parti n'ont pas entièrement tort lorsqu'ils désignent de ce nom tous ceux qui manifestent la moindre velléité d'indépendance.

On n'en finirait pas si l'on voulait suivre dans le détail la progression du titisme à l'intérieur du parti ou de la C.G.T. Notons seulement deux opérations conduites au grand jour. L'une tend à créer au sein du parti des groupes oppositionnels qui disposent d'un bulletin mensuel *La Lutte*, et qui publient déjà en divers endroits des tracts ronéotypés destinés aux membres du parti. L'autre intéresse plus particulièrement la C. G. T. Le leader des titistes syndicaux est M. Yves Dellac, ancien secrétaire confédéral qui a été contraint de donner sa démission récemment. M. Yves Dellac n'est pas communiste, il appartenait au Parti Socialiste Unitaire (dont il vient d'être exclu). Mais il avait consenti jusqu'à présent à couvrir la politique du P.C. dans la C.G.T. Autour de lui et du journal dont il est le gérant, *l'Unité*, se rallient des hommes qui sont parfois de vieux militants du parti et des syndicats.

Ces tentatives ne menacent certes pas le P.C. mais elles dénotent un état d'esprit, et elles entretiennent en son sein une agitation qui le gêne, qui surtout gêne ses chefs. Ils voudraient que l'on ne parle de Tito dans le parti que pour le condamner, mais ils savent bien que derrière les paroles de condamnation que les militants répètent après eux il y a parfois une pensée in-

certaine. Le cas Tito n'est pas encore tranché pour l'ensemble du parti : à preuve le nombre relativement important de militants (surtout des jeunes) qui essaient de se rendre en Yougoslavie pour voir, et cela malgré l'interdiction formelle de la direction du parti.

La répression

Devant la croissance de cet esprit de rébellion les dirigeants ne restent pas inactifs. Ils tentent d'étouffer la voix des mécontents, de les empêcher d'agir.

Il y a d'abord les exclusions individuelles. Elles sont rares. On peut même considérer que chacune d'elles constitue une défaite de la direction — car toute exclusion fait du bruit, et c'est ce qu'il convient avant tout d'éviter. La dernière en date est celle de M. Paul Maertens, qui fut autrefois un des responsables des J. C. dans la région parisienne, et qui milite depuis l'avant-guerre dans les Alpes-maritimes, dont il était avec M. Virgile Barel, le militant le plus connu.

Plus nombreux sont les limogages. Depuis à peu près un an dans le parti, depuis six mois dans la C.G.T., ils se multiplient. Dans les deux organisations, on a procédé sous divers prétextes, notamment sous celui du rajeunissement des cadres, à une véritable vérification de l'appareil. Responsables des fédérations et responsables des unions départementales ont été soumis à un contrôle sévère. Opération fructueuse parce que la plupart des limogés se taisent, soit qu'ils n'osent parler, soit que la manœuvre contre eux ait été si habilement menée grâce au centralisme démocratique, à l'autocritique, au reproche d'incapacité si souvent utilisé qu'ils sont à peu près réduits à l'impuissance. Lors du renouvellement du Comité Central, au dernier Congrès du parti, on a pu voir que cette épuration ne respectait pas les positions qu'on croyait les mieux assises puisque des hommes comme Ramette, comme Costes étaient touchés par elle.

A la vérité, l'opération est menée avec moins de rigueur qu'on ne le pourrait croire. Les dirigeants en effet ne sont qu'apparemment unis, et, s'ils sont mûs par le souci de ne pas donner prise à la critique en ayant l'air de pactiser avec l'ennemi du jour, ils ont soin aussi de consolider ou d'améliorer leur position personnelle, c'est-à-dire de ménager et d'accroître leur clientèle.

Ainsi Thorez a procédé lui-même à l'épuration de la région du Nord, allant jusqu'à frapper des militants connus pour être de ses amis de toujours comme Martha Desrumeaux, comme Ramette. On ne pourra pas dire qu'il hésite ou qu'il est retenu par rien quand il s'agit de faire respecter la ligne du parti. Mais il n'a pas pour autant abandonné les places ainsi rendues libres aux clients de ses rivaux, et Ramette a été remplacé au bureau politique par un autre ami de Thorez, A. Lecœur, et Martha Desrumeaux par... son mari, lui aussi fidèle de Thorez.

Dans de telles conditions l'épuration ne peut pas être conduite aussi énergiquement qu'on le voudrait à Moscou. Personne par exemple n'a encore osé porter le fer dans la fédération de la Seine qui est pourtant de l'avis unanime une des plus gangrenées par le titisme. Le mal peut donc continuer à croître. Telle est en effet la rançon du mensonge dont le parti a fait sa loi. Nul n'y tenant plus de propos sincères, et chacun épiant son voisin, il est difficile à une hérésie de s'y propager. Mais si elle y parvient, il est difficile non seulement de l'extirper tout à fait, mais de déceler même ceux qu'elle a contaminés.

ACTUALITÉ

La crise du P.C. grec se prolonge

Dans le numéro 20, pp. 6 à 8, le B.E.I.P.I. a rendu compte de la grave crise qui sévit, depuis l'élimination du général Markos et la défaite des rebelles dans les rangs du parti communiste grec. L'agence Ceteka rapporte d'Athènes, dans une dépêche datée du 13 août et publiée dans le *RUDE PRAVO* les principaux passages des critiques adressées au Parti par son secrétaire général, M. Zachariadès :

« ... il reste que nous n'avons pas été capables de regrouper nos forces, ni de réorganiser nos sections locales, ni de créer une large organisation de masse... Notre premier objectif devra être de faire naître un vaste mouvement de masse, à la suite de la réorganisation totale du Parti... »

« Plus loin, Zachariadès a indiqué pour quelles raisons il a été nécessaire de dissoudre les sections locales dans les grandes villes. Cette mesure a été prise pour mieux répartir les forces du Parti, pour préparer les cadres au travail illégal, pour pouvoir créer des postes émetteurs de la Radio de la Grèce Libre, etc. »

Suit un *mea culpa* en bonne et due forme :

« Enfin, il me faut parler des graves erreurs que nous avons commises à plusieurs reprises et dont je porte personnellement la responsabilité

principale en tant que dirigeant de ce parti, notamment pour avoir persisté dans mes errements. Notre erreur fondamentale réside dans notre abstention lors des élections du 31 mars 1946. Ce fut une erreur dictée par le gauchisme et par l'opportunisme, erreur qui nous a empêché de nous emparer des positions légales que nous aurions pu conquérir... Il nous faut combiner l'activité légale avec des activités illégales... L'illégalité nécessite un remplacement assez fréquent des cadres à tous les échelons de notre organisation. Dans le travail illégal, la première obligation de tout communiste digne de ce nom est la vigilance. Nous devons être impitoyables envers tous ceux qui s'écarteraient de cette règle... Notre Parti est placé, a conclu le camarade Zachariadès, devant une dure épreuve. Nombre de nos dirigeants se trouvent hors de Grèce, mais néanmoins ils continuent à travailler pour leur patrie grecque. A l'étranger où ils résident, ils jouissent d'un appui fraternel, de la compréhension et du plus profond respect... »

Outre les renseignements intéressants sur la dispersion des chefs communistes grecs, le discours de Zachariadès mérite l'attention par les passages consacrés à l'activité illégale. On en retiendra, une fois de plus l'aveu que l'existence légale d'un parti communiste ne l'empêche point de se livrer à des activités subversives.

L'U.R.S.S. est-elle en mesure d'affronter les U.S.A.?

La question de savoir si l'U.R.S.S. se risquera à déclencher un conflit où elle serait engagée elle-même, préoccupe plus que jamais les esprits. Nous avons souligné ici à plusieurs reprises la faiblesse du potentiel économique des Soviets, facteur décisif dans une guerre moderne. Une récente étude parue aux États-Unis (1) et qui examine le problème du potentiel russe sous un angle nouveau, mérite d'être signalée. Nous en résumons ci-dessous les idées essentielles.

Voici comment l'auteur pose la question. Pendant la dernière guerre, dit-il, la production agricole de la Russie a marqué une baisse catastrophique. Malgré les denrées alimentaires que lui envoyèrent les U.S.A., le Canada et l'Angleterre, une large fraction de sa population a trouvé à peine de quoi se sustenter. Si elle devait affronter les pays du Pacte Atlantique en un conflit prolongé, pourrait-elle se nourrir elle-même et ses satellites ?

L'expérience de la dernière guerre démontre qu'en instituant le rationnement la Russie peut entretenir des forces armées totalisant 8 millions d'hommes et de femmes. Mais pour une guerre prolongée, d'après les estimations des militaires, il lui en faudrait (armée de terre, marine, aviation) 12 à 13 millions. En supposant que les satellites fournissent 2 à 3 millions de soldats, l'U.R.S.S. elle-même aurait ainsi à mobili-

ser 10 millions au lieu des 8 millions qu'elle était en mesure de mettre sur pied pendant la dernière guerre. Du fait du drainage de la main-d'œuvre agricole vers l'armée et l'industrie de guerre, une agriculture privée d'environ 20 % de ses forces de travail aurait à produire au moins 5 à 10 % de denrées alimentaires de plus qu'en temps de paix. Dans une certaine mesure l'U. R. S. S. peut opérer des ponctions sur les excédents du glacié (pommes de terre polonaises et blé roumain), mais il suffit d'une mauvaise année pour que la situation soit renversée.

D'après M. George B. Cressey, spécialiste de géographie économique à l'Université de Syracuse, l'aire arable de l'U.R.S.S. est de 1 million de milles carrés (dont 600.000 effectivement cultivés), tandis que l'aire arable des U.S.A. représente 1,9 million de milles carrés, dont 630.000 en culture et 1,1 million consacrés à l'élevage — le reste est en friche. Cependant si les surfaces cultivées s'équilibrent à peu près, le rendement américain est supérieur au rendement soviétique, et l'U.R.S.S. doit nourrir une population supérieure d'un tiers à la population américaine.

La mécanisation de l'agriculture russe, bien moins poussée que ne le dit la propagande officielle, pourrait, en se poursuivant, remonter ce handicap, mais elle est freinée par le débit insuffisant de l'industrie productrice de machines agricoles. « Les Russes n'ont pas autant de machines agricoles qu'il leur faut, mais seulement autant qu'ils sont capables de produire ». En cas de guerre, on fabriquera évidemment encore

(1) *Russia's Achilles' Heel* (Le talon d'Achille de la Russie) par Will Liessner, publié par *Nation's Business*, publication de la Chambre de Commerce des U.S.A., mai 1950.

moins d'outillage agricole pour pouvoir produire plus d'armes.

L'auteur de l'étude estime que les réserves humaines partiellement utilisées en temps de paix dans l'agriculture (femmes et enfants) pourraient en temps de guerre, remplacer tout au plus 4 millions de paysans mobilisés ou drainés vers l'industrie. Toute ponction supplémentaire réduirait dangereusement la production des denrées alimentaires au-dessous de l'indispensable. Mais la main-d'œuvre industrielle — en tablant sur la fermeture des entreprises ne travaillant pas pour la guerre — ne pourra fournir au maximum que 3 millions de soldats. Il s'ensuit que la mobilisation d'une armée de 10 millions d'hommes priverait l'agriculture de plusieurs millions de travailleurs dont l'activité est indispensable pour préserver le pays de la famine

En face du potentiel d'un adversaire énormément plus puissant et qui s'arme mieux d'année en année, la Russie est armée jusqu'aux dents, avec un front intérieur faible. Sa situation ne lui permet pas de risquer un effort militaire majeur à l'extérieur dans l'avenir immédiat. C'est pourquoi l'expansion soviétique épouse à présent la tactique de la cinquième colonne, et non point celle des initiatives militaires majeures.

Et l'auteur de conclure que la poussée russe vers le sud-est asiatique représente un effort en vue de capitaliser au maximum les avantages de la situation politique présente, favorable à l'U. R.S.S. Mais cette poussée est dictée surtout par les réalités de la situation alimentaire russe ; « *c'est dans les rizières de l'Asie du sud-est qu'est la corbeille à pain* ».

La lutte des syndicats finlandais contre le communisme

An lendemain de la guerre, les communistes finlandais s'efforcèrent de conquérir le pouvoir de l'intérieur. Leur plan était schématiquement ainsi conçu : obtenir le contrôle de la plus importante organisation syndicale, la S.A.K. et ainsi régenter le marché de la main-d'œuvre. Ce stade atteint, ils présenteraient de vastes revendications de salaires et fomenteraient des troubles, puis provoqueraient une grève générale. La vie économique étant ainsi paralysée, la voie serait ouverte à l'instauration d'une « république populaire » du style bolchevik.

Au début ce plan fut appliqué avec succès. Les communistes réussirent à dominer un certain nombre de syndicats parmi les plus importants (ceux du bois, du papier, du bâtiment, des industries alimentaires, des transports et des industries forestières). En 1948 ils faillirent obtenir le contrôle de la S.A.K.

Ce fut le point culminant de leurs succès. Les travailleurs indépendants conscients du danger entrèrent dans la lutte. Dans chaque syndicat la bataille fit rage entre ouvriers communistes et non communistes.

Au début de 1947 les communistes commencèrent à voir décroître leur influence. Les syndicats des industries du bois, et du papier furent reconquis. Par la suite, les syndicats des transports et des bûcherons furent expulsés de la S. A.K. et des syndicats échappant à l'emprise communiste furent organisés à leur place.

Devant ces échecs, les communistes s'efforcèrent de passer à l'action directe. La principale tentative fut la grève générale avortée du printemps 1947, fomentée dans le but de garder au poste de ministre de l'Intérieur, le communiste Yrjo Leino. A la fin de l'été 1949 une nouvelle grève fut lancée, accompagnée de troubles à Kemi.

Ces deux tentatives échouèrent devant le refus des ouvriers non communistes de participer à l'action.

Les communistes disposent pour leur propagande et leurs entreprises de subsides importants. En revanche le mouvement syndicaliste indépendant ne dispose évidemment d'aucune aide venue de l'extérieur.

Les kolkhozes d'Esthonie après la purge récente

(De notre correspondant de Stockholm)

La collectivisation agraire en Esthonie ne démarra sérieusement qu'après la déportation massive des koulaks en mars 1949. Une année plus tard, en mars-avril 1950, eut lieu une purge de plus d'étendue, concernant le P.C. esthonien et les leaders de l'industrie et de l'agriculture qui n'avaient pas accompli leurs tâches d'une manière satisfaisante. Cependant, même après cette mesure terroriste, les conditions générales ne s'améliorèrent pas et les autorités retombèrent sur le petit peuple, le stigmatisant des noms de « koulaks » et de « saboteurs ».

RAHVA HAAL du 3 juin écrit que les ennemis de classe ont été particulièrement actifs au printemps, essayant d'anéantir « l'importante tâche économique et politique des kolkhozes », à savoir les semailles de printemps. On dit que dans la commune de Tarvastu du district de Viljandi tout va sens dessus dessous, parce que les koulaks se sont infiltrés dans les kolkhozes. Le comité exécutif de la commune, les conseils de villa-

ges et les organisations locales du parti ne prêtent que peu d'attention aux kolkhozes. Il y a de graves abus ; par exemple un kolkhozien a été crédité de deux jours de travail pour avoir tué quatre coqs, cependant que d'autres kolkhoziens travaillant aux champs, n'ont pas été crédités de tous les jours de travail auxquels ils avaient droit.

Dans la commune de Laikivi, les koulaks ont régalié de vodka le président du kolkhoze et ont essayé de lui faire violer les statuts du kolkhoze — ce qu'il a fait. Heureusement le comité exécutif a flétri plusieurs des corrupteurs du terme de koulaks et les a expulsés du kolkhoze.

Les présidents de conseils de villages visitent souvent les kolkhozes et même quelques-uns s'y font entretenir, comme par exemple Hiiekalju, président du conseil de village de Piuska, mais précisément ces kolkhozes sont parmi les plus arriérés. Les présidents de kolkhozes assument une autorité indue et souvent ils ne s'embarras-

sent pas de réunir les conseils, mais fixent chaque chose comme il leur semble bon. Trop souvent, ils tolèrent les abus, comme par exemple le président Jänes de la commune de Vosiku qui n'a pris aucune sanction envers les membres du kolkhoze « Rekord », coupables d'avoir ramené les vaches de la communauté dans leurs propres étables.

« Dans le kolkhoze Uhendus de la commune de Rimmu, seize chevaux ne sont pas encore collectivisés, six mois après la fondation du kolkhoze », écrit RAHVA HAAL du 20 mai. Le conseil de village n'a jamais pensé à intervenir. Au kolkhoze Areng (commune de Rannu, district de Tartu), ce sont les koulaks qui détiennent la direction. Le secrétaire du comité exécutif fait preuve d'indifférence vis-à-vis des koulaks et n'a rien fait pour les éliminer du kolkhoze. Tous les koulaks se sont rassemblés dans la première brigade qui est affectée aux meilleurs champs et ils y gagnent le meilleur grain, pendant que les pauvres ont du grain mêlé de paille. Le gardien des granges est un koulak qui a employé autrefois des journaliers et des domestiques. Le président Sirk est complètement sous l'influence des koulaks et même, le secrétaire du comité local du Parti boit avec eux. Au kolkhoze Oler de la même commune, les kolkhoziens ont tous été dans la « Home Guard », il y a quelques années, mais le président Hans Tikk, un membre du Parti, est néanmoins intime avec eux.

Au kolkhoze Aaspere du district de Viru les semailles de printemps n'ont pas été achevées à la date fixée. Le président du comité exécutif Paas ne combat pas le sabotage des koulaks. Au village Vatku-Nomme, 17 pauvres n'ont pas été acceptés dans le kolkhoze, sous prétexte que leurs terres étaient d'une qualité inférieure. Dans les kolkhozes Koidula, Pöldur, Edasi, les koulaks ont saboté, ce qui a retardé les semailles de printemps. Le comité exécutif de la commune de Viitna n'exerce aucun contrôle, ses hommes de confian-

ce circulent à travers les villages, une bouteille d'alcool dans leurs poches.

RAHVA HAAL du 30 mai blâme le ministère de l'agriculture qui n'a pas aidé les stations de machines et de tracteurs. Pendant les derniers six mois, aucun local n'a été trouvé pour la station de Saadjärve. Le personnel a trouvé un atelier temporaire pour l'époque de la révision des tracteurs, mais le ministère n'a pas alloué de crédits pour les réparations nécessaires.

Une bonne part du blâme retombe sur les organisations locales du Parti qui ne prennent pas leurs tâches suffisamment au sérieux. Dans beaucoup de cas ces organisations n'existent pas. RAHVA HAAL du 3 juin écrit, par exemple, qu'il devrait y avoir 11 groupements de Jeunesses communistes dans le district de Vira, mais qu'ils n'existent que sur le papier.

Naturellement, ceux qui sont actuellement qualifiés de koulaks par la presse communiste d'Esthonie, ne le sont pas du tout. La majorité des fermiers esthoniens assez à l'aise fut déportée en 1941 et le reste suivit en 1948. C'est simplement que le système soviétique ne fonctionne pas en Esthonie et que, d'après l'usage soviétique, un coupable concret et tangible doit être trouvé quand quelque chose tourne mal ; quelqu'un doit être désigné comme koulak et d'autant mieux qu'il n'existe pas de définition juridique officielle de ce terme.

Deux faits intéressants ressortent des journaux ci-dessus mentionnés. En premier lieu, un nombre étonnamment élevé de fonctionnaires du régime entretiennent des relations amicales ou au moins indulgentes, avec la population rurale et, en second lieu, la faveur des fonctionnaires communistes peut être achetée lorsqu'on les corrompt avec de l'alcool. L'explication du premier point semble être que même les communistes suivent difficilement les directives de Moscou quand elles sont dirigées contre leur propre peuple. En ce qui concerne le second point, il dénote la pénétration en Esthonie d'une coutume qui a été longtemps la règle en Union Soviétique.

ÉTUDE

Belgrade contre Moscou

Dans notre numéro 17 nous avons déjà publié une courte étude concernant les aspects idéologiques de la rupture Tito-Staline. Nous indiquions autour de quels thèmes principaux, s'organisait à cette époque la défense des communistes yougoslaves :

1°) Infidélité de l'U.R.S.S. aux thèmes du marxisme-léninisme.

2°) Politique d'hégémonie de l'U.R.S.S. à l'égard des petits pays en marche vers la socialisation, et parallèlement attitude identique du Parti Communiste russe à l'égard des filiales du Kominform, la politique de discrimination étant particulièrement sensible sur le plan national dans le domaine des rapports économiques.

3°) Il n'était question pour les Yougoslaves de fonder une nouvelle Internationale. Au contraire, c'était le principe de l'indépendance nationale, le droit de chaque peuple de construire librement son avenir socialiste qui était mis en avant.

Il convient d'essayer d'examiner sur quelles positions idéologiques s'installent actuellement les dirigeants du P.C. yougoslave, et sur quelles bases théoriques se construit le socialisme dans ce pays.

Une première constatation s'impose, lorsqu'on parcourt les différentes publications de la propagande yougoslave depuis le début de l'année : comme sur le plan des rapports de puissance à puissance, le fossé idéologique est allé en se creusant. La rupture avec Moscou s'est faite d'abord sur un refus d'obéissance. Elle est désormais justifiée pour des motifs (ou des prétextes) idéologiques qui mettent en question la valeur de l'expérience socialiste en U.R.S.S. En fait les dirigeants yougoslaves se gardent de rejeter dans sa totalité l'héritage de la Révolution d'Octobre. Ils considèrent toujours l'U.R.S.S. comme un pays socialiste, un pays qui a ouvert la voie aux autres peuples et dont les enseignements ne sau-

raient être négligés. Mais ils posent le principe du droit de choisir, de sélectionner dans cet héritage ce qui est valable, positif, et de rejeter au contraire les aspects qui leur paraissent négatifs. Voici à cet égard un passage significatif d'un discours de Tito dont le contenu est évidemment inacceptable pour les dirigeants du Kremlin :

« ... Nous ne voulons pas prendre exemple sur tout ce que fait l'Union Soviétique. Nous la prenons en exemple pour ce qu'elle a de positif, et nous laissons de côté ce qui est négatif. »

(Discours de Tito au meeting de Split, Tanjug 8 mars 1950).

Le marxisme-léninisme

A chaque instant les dirigeants yougoslaves posent comme principe discriminatoire de l'expérience soviétique, la théorie marxiste-léniniste. Ils affirment qu'ils sont les véritables héritiers de Marx et Lénine, ou plus exactement que depuis leur rupture avec Moscou ils ont, eux, retrouvé le sens de la véritable tradition socialiste, que les dirigeants soviétiques avaient déformée ou étouffée. Les critiques adressées à l'U.R.S.S. reposent tout entières sur la base du marxisme-léninisme :

« ... La soif d'une connaissance approfondie de la science marxiste en vue de son application juste est chez nous très grande. Il est nécessaire, Camarades, de connaître à fond les œuvres des grands classiques du marxisme. Nos plus forts arguments seront l'application dans notre pays de la théorie de nos grands maîtres et l'élimination du phénomène qui se manifeste d'une façon puissante en Union Soviétique aujourd'hui, trente et une années après la Révolution d'Octobre. »

(Discours de Tito aux Etudiants de la Haute Ecole du Parti, Tanjug 15-6-1950).

C'est ainsi qu'une importance considérable a été accordée au 26^e anniversaire de la mort de Lénine. Tous les journaux yougoslaves ont à cette occasion souligné que le P. C. Y. était le fidèle héritier des théories de Lénine, à l'inverse de ce qui se passait en U.R.S.S. où cet enseignement était faussé par le dogmatisme.

L'égalité des pays socialistes

On voit donc sur quel terrain le P. C. Y. engage dès le départ la lutte contre l'U.R.S.S. Le marxisme-léninisme est considéré comme une pierre de touche. Aux accusations soviétiques de trahison, de fascisme, de défection hors du camp socialiste, de compromission avec les puissances impérialistes, les Yougoslaves ripostent que c'est l'U.R.S.S. elle-même qui a en réalité trahi la véritable pensée socialiste.

Un des thèmes principaux de la critique yougoslave, exposé lui aussi dès les origines de la rupture, c'est le principe de l'égalité entre les peuples socialistes, entre les différents partis communistes, le droit à l'indépendance. De ce point de vue, les propagandistes yougoslaves n'ont cessé de multiplier articles et discours. On comprend parfaitement pourquoi : c'est évidemment le meilleur cheval de bataille à adopter, pour éveiller des échos au sein des peuples assujettis par Moscou derrière le rideau de fer, et qui sentent peser lourdement sur eux le joug soviétique. Il serait fastidieux de faire ici une quantité de citations qui toutes vont dans le même sens : droit de chaque peuple de construire son socialisme en fonction de ses possibilités, rejet de la politique d'hégémonie d'un grand pays à l'égard d'un plus petit et de la création des sphères d'in-

fluence, droit parallèle de libre discussion pour chaque parti communiste au sein de l'Internationale. Ici, les théories de Lénine sont utilisées à plein :

« ... Les principes fondamentaux de Lénine sur les rapports entre les Etats Socialistes — écrit « Borba », — sa demande de l'adhésion volontaire et de l'égalité en droit absolues, de libre disposition de soi-même afin d'aboutir au rapprochement volontaire et réel et à la fusion des nations. Ces principes de Lénine sont ceux-là même, à la défense desquels s'est voué le Parti Communiste de Yougoslavie, qui les a appliqués et les applique en résolvant la question nationale dans son pays. Ces principes de Lénine ont été abandonnés par la direction du parti communiste de l'U.R.S.S. et ses valets kominformistes. »

(Tanjug, 23 janvier 1950).

A l'accusation lancée par Moscou contre les dirigeants yougoslaves de pactiser avec les états capitalistes et d'aliéner la liberté de leur pays contre des accords financiers, ceux-ci ripostent que l'U.R.S.S. s'est également développée à l'origine avec le concours des capitaux étrangers.

Il est certain que ce thème est amené à rencontrer un certain écho auprès de tous les éléments révolutionnaires lassés de la tutelle soviétique. C'est ainsi par exemple que Jésus Hernandez, ancien membre du Bureau Politique du P. C. espagnol écrit dans BORBA :

« ... La thèse des dirigeants soviétiques, qui constitue la révision la plus cynique du marxisme-léninisme, revient à abandonner le principe de coopération sur une base d'égalité entre les grands et les petits peuples. Au contraire, la thèse à laquelle adhère et que met en pratique la Yougoslavie est la thèse marxiste-léniniste qui défend le principe d'égalité des peuples et le droit de chacun d'entre eux, grand ou petit, de régler lui-même ses propres affaires et de développer ses forces créatrices, en marchant au socialisme dans les conditions qui lui sont propres. Un pays socialiste ne peut faire payer l'aide qu'il apporte à un autre de la perte de la souveraineté nationale. »

(Tanjug, 14 septembre 1950).

La déviation bureaucratique

Mais en réalité, la critique la plus importante formulée par le P. C. Y. contre l'U.R.S.S. est celle de la bureaucratie soviétique. Jusqu'alors en effet, toutes les attaques portées contre l'U.R.S.S. mettaient en évidence uniquement des effets. Les dirigeants yougoslaves constataient simplement chez les Soviets un certain nombre de phénomènes négatifs qu'ils se refusaient à accepter. Désormais leurs critiques remontent aux causes.

La cause essentielle, c'est l'apparition en U.R.S.S. du phénomène bureaucratique, de la dégénérescence, de l'ankylose progressive de l'appareil étatique.

Nous sélectionnons ici certains passages d'un important discours de Milovan Djilas, qui donne une idée précise de l'importance des critiques engagées contre le régime soviétique :

« ... Etant donné, que l'U.R.S.S. était le seul pays socialiste, que, de plus, il était arriéré, encerclé par le capitalisme, et que le rôle de la conscience des masses dans la lutte pour l'édification socialiste était relativement faible, de même que les forces révolutionnaires intérieures et extérieures, il en est résulté la création d'une couche privilégiée, le centralisme bureaucratique, la transformation provisoire de l'Etat en une puissance au-dessus de la société. »

« Vu tous ces faits, il faut observer ce qui se passe en Union Soviétique comme une crise du socialisme, comme une crise survenue au cours du développement socialiste de l'Union Soviétique. Cette crise n'a pas seulement commencé avec la résolution du bureau d'information. La résolution du Bureau d'information n'est que la position clé de ce processus. Elle montre que les éléments bureaucratiques en U.R.S.S., après avoir stabilisé leur position privilégiée, tentent de trouver une solution à la crise intérieure dans le monde extérieur, c'est-à-dire de la camoufler provisoirement par les succès extérieurs, par l'exploitation et l'assujettissement des autres pays socialistes.

« La source idéologique de tout cela doit être recherchée dans la révision de la question fondamentale du marxisme, la question étatique, c'est-à-dire, la question du rôle de l'Etat dans la période transitoire. »

(Tanjug, 20 mars 1950).

A cette dégénérescence bureaucratique, on oppose l'exemple de la Yougoslavie qui, fidèle aux enseignements de Lénine s'est engagée sur la véritable voie du socialisme et montre la route aux autres peuples :

« ... Notre révolution, a trouvé en elle-même suffisamment de force pour n'avoir pas à « choisir » l'hégémonie, mais se développer indépendamment, montrant en même temps la voie aux autres peuples aussi bien dans leur lutte contre l'impérialisme capitaliste que contre les tentatives d'une instauration de l'hégémonie « socialiste ».

(Tanjug, 20 mars 1950).

On retrouve dans ces critiques, sur lesquelles la propagande yougoslave insiste de plus en plus, l'écho des thèses de Trotsky sur la bureaucratie et la dégénérescence de l'Etat. Toutefois le nom de Trotsky n'est jamais prononcé. Bien au contraire, les dirigeants du P.C.Y. se défendent soigneusement contre l'accusation de trotskystes. Toutes les références se rapportent toujours à Lénine, et Trotsky reste un « traître ». Il est probable que les dirigeants yougoslaves estiment que la propagande stalinienne a réussi à déconsidérer suffisamment le nom de Trotsky, pour qu'il soit dangereux de revendiquer son exemple (1).

Conséquences

Une telle position idéologique entraîne des conséquences importantes. Tout d'abord la rupture entre le P. C. Y. et le Parti Communiste russe cesse définitivement d'être une querelle temporaire et accidentelle. Elle tend à apparaître comme l'aboutissement d'un processus de dégénérescence qui n'a cessé de se développer en U.R.S.S.

En outre, selon les dirigeants yougoslaves, la tare bureaucratique est à la racine de tous les phénomènes négatifs de l'expérience soviétique que Milovan Djilas énumère ainsi dans son discours :

« ... Etablissement de rapport non égaux ; exploitation des autres pays socialistes ; estimation non-marxiste du rôle des chefs ; différences de salaires plus marquées encore que dans la bureaucratie bourgeoise et qui varient entre 400.000 et 15.000 roubles ; hypertrophie

(1) En outre, eux-mêmes, pendant des années, ont aboyé dans ce sens avec les loups soviétiques. Il est gênant pour eux de dire le contraire de ce qu'ils proclamaient la veille.

idéologique du nationalisme grand-russien et sous-estimation du rôle de la culture et de l'histoire des autres peuples ; politique de répartition des sphères d'influence avec les états capitalistes ; monopolisation de l'interprétation de l'idéologie marxiste et de la tactique du mouvement ouvrier international ; instauration de méthodes de mensonges et de calomnies dans le mouvement ouvrier, négligences de l'étude de Marx, Engels, Lénine ; sous-estimation de l'accord des consciences, surtout de la conscience des masses en lutte pour une nouvelle société ; tendance à une liquidation effective de la démocratie socialiste et à la transformation de celle-ci en une démocratie de pure forme. »

Mais les critiques ne sauraient suffire. Aux réalisations soviétiques la Yougoslavie entend désormais opposer ses propres réussites. Dans ces sens les décisions qui ont été prises ces derniers mois et qui tendent à remettre aux travailleurs la gestion des entreprises d'Etat acquièrent toute leur importance. Il s'agit d'un véritable retour aux sources mêmes de la Révolution de 1917, aux théories de Lénine. Il s'agit d'une entreprise qui tend à restituer au terme de « soviét » (Conseil) son véritable sens.

Naturellement, il reste à savoir dans quelle mesure la décision de rendre les usines aux ouvriers et de leur donner la possibilité d'administrer eux-mêmes leurs fabriques, est entrée dans la réalité, dans quelle mesure il ne s'agit pas exclusivement d'un simple artifice de propagande. Telle quelle, elle doit être de nature à gêner considérablement l'U.R.S.S. Au reste, les dirigeants yougoslaves insistent de plus en plus sur cet aspect de la question : en Yougoslavie ce sont les ouvriers et les paysans qui géreront directement la production. En Yougoslavie est en train de se construire la véritable démocratie socialiste. En Yougoslavie, on marche vers le dépérissement de l'Etat, et non vers son hypertrophie écrasante. En U.R.S.S. au contraire, l'Etat prend de plus en plus d'importance, et une caste parasitaire tend de plus en plus à se développer sur le corps de la nation et à son détriment. C'est ce que déclare Tito au journaliste progressiste indien K. Banerji :

« ... Certains amis de la Yougoslavie socialiste craignent, à l'étranger, que la décentralisation n'affaiblisse notre Etat dans le domaine de la politique étrangère. Une telle crainte n'est pas fondée. Cette décentralisation constitue seulement une application du marxisme. Nous donnons les usines aux ouvriers, et cela renforce l'Etat. Les travailleurs défendent les usines qu'ils savent être les leurs ; cela n'est donc pas une source de faiblesse mais de force. »

(Tanjug, 9 septembre 1950).

Notons aussi cette critique, importante dans la bouche de Tito, de la bureaucratie du parti bolchevik :

« ... Qu'est-ce que le parti communiste de l'U.R.S.S. Il compte environ 5 millions de membres, mais dont la majorité se trouve dans le N.K.V.D., la Milice, les cadres supérieurs de l'armée et l'appareil bureaucratique des institutions gouvernementales. Tel est le parti tout entier, identifié à l'appareil d'Etat et avec une faible proportion d'ouvriers et de paysans. C'est un parti de chefs, de bureaucrates, et c'est ce qui a amené l'Union Soviétique sur une voie fautive. La domination de l'U.R.S.S. par une caste n'est pas un phénomène de classe ; l'U.R.S.S. demeure un pays socialiste malgré les fautes de ses dirigeants. »

Les dernières phrases de Tito méritent d'être soulignées. Elles indiquent sans discussion possible que Tito considère bien l'expérience soviétique comme une expérience socialiste, en partie seulement viciée. Elles pourraient évidemment être l'objet d'une discussion, mais ce n'est pas ici notre propos.

On notera cependant que quelle que soit l'ampleur des critiques yougoslaves elle s'accompagne par ailleurs de deux importantes restrictions :

1°) On ne trouve jamais d'attaques directes, d'injures contre les personnes, à commencer par Staline, à l'opposé des méthodes utilisées par la propagande soviétique. Toutes les critiques restent cantonnées sur un plan général et théorique.

2°) Alors que l'expérience soviétique est passée au crible, en tant que phénomène sociologique, en revanche *l'histoire même* du régime n'est l'objet d'aucune critique. La prudence dont font preuve les dirigeants yougoslaves apparaît vraiment remarquable. C'est ainsi par exemple que le journaliste français Louis Dalmas au cours de son interview du Maréchal Tito lui pose les questions suivantes :

11^e question. — *Quelle est l'opinion du P. C. yougoslave sur le pacte germano-soviétique de 1939 ?*

12^e question. — *A la lumière des procès Rajk et Kostov considérez-vous que les grands procès organisés en U.R.S.S. en 1936 et 1937 aient pu être « montés » de la même façon ?*

Réponse. — *Je ne répondrai pas aux 11^e et 12^e questions.*

Cette prudence peut s'expliquer par le fait de le P. C. Y. a bel et bien été solidaire, jusqu'à la rupture de tous les actes de la politique soviétique.

Il convient de signaler également que jusqu'à maintenant la Yougoslavie n'a pas manifesté le désir de devenir la centrale d'une nouvelle internationale rouge. Il semble qu'il s'agisse là d'une attitude tactique. Belgrade estime sans doute que la situation n'est pas suffisamment mûre. Notons toutefois que selon certaines sources le principal théoricien yougoslave, Moché Pijade, fit un voyage en Europe au début de mai, notamment à Paris, Bruxelles et La Haye, au cours duquel il établit des contacts avec toutes les fractions antistaliniennes d'extrême-gauche. Il ne semble pas que ces rencontres aient donné des résultats dans le sens de la création d'une nouvelle internationale. L'internationalisme continue à se limiter, à des visites spectaculaires au cours desquelles les progressistes de tous les pays sont invités à venir voir sur place ce qu'est la Yougoslavie nouvelle.

Toutefois des mesures de ce genre, sont déjà une menace suffisante pour Moscou. En ouvrant largement ses frontières aux hommes soucieux de savoir quelle est la vérité, Belgrade tient à montrer quel contraste existe entre une Yougoslavie qui ne craint pas les regards de l'étranger et le régime soviétique, hostile, méfiant, replié sur lui-même, à l'abri du rideau de fer. En outre, le danger suscité par le schisme yougoslave apparaît infiniment plus redoutable que celui de trotskisme. Trotsky était un émigré, sans attache, sans racine, presque sans troupes. Le P.C.Y. dispose d'un pays, d'un Etat. Aux réalisations soviétiques, qui permettaient à la propagande communiste d'affirmer que le socialisme n'était plus seulement une utopie lointaine et chimérique, mais une réalité qui se construisait jour après jour sur un sixième du globe, Belgrade est en mesure d'opposer une autre expérience concrète qu'elle prétend plus pure et plus parfaite. Désormais, il existe deux laboratoires concurrents qui, chacun à sa manière, entendent réaliser le socialisme.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

Les sirènes communistes

A la différence de la situation en France et en Italie, le P.C. reste numériquement assez faible en Allemagne occidentale. Les défaites successives à toutes les élections au cours des derniers mois, ainsi que la récente subordination du P.C. d'Allemagne occidentale à la S.E.D. (= Parti Socialiste unifié) attestent suffisamment l'échec de la politique communiste dans ce pays. N'ayant pas réussi, en dépit du chômage considérable qui sévit, soit près de deux millions de chômeurs, à séduire la masse des ouvriers allemands, les dirigeants communistes semblent s'orienter de plus en plus vers la politique de la main tendue aux industriels et commerçants faisant miroiter devant les yeux de ces derniers, les prétendues possibilités illimitées de commercer avec la zone soviétique et avec l'Europe orientale. Sous le titre « *La Foire de Leipzig est une manifestation de l'Unité allemande* », le NEUES DEUTSCHLAND, du 25 août, écrit :

« *La Foire de Leipzig à laquelle participent*

tant les industries de l'Allemagne orientale que celles de l'Ouest, est la démonstration de la qualité de nos produits offerts à nos partenaires commerciaux des pays libérés des crises du capitalisme (cf. les démocraties populaires, la Chine et l'U.R.S.S.). Ces mêmes pays sont ainsi à même de pouvoir compter dans l'élaboration de leurs propres plans quinquennaux, sur les livraisons de produits allemands. Fait d'une importance capitale, l'industrie de l'Allemagne occidentale prend une part croissante à notre commerce, en constante progression, avec les pays de l'Est. Ainsi, la Foire de Leipzig est redevenue à la fois un véritable pont entre l'Ouest et l'Est, et la base même de l'unité allemande qu'aucune intervention, qu'aucune chicane américaines ne sauraient désormais rompre. »

A en croire l'organe officiel de la S.E.D. du même jour (titre : « *Les commerçants de Hambourg favorables au commerce interzonal* ») bien

des hommes d'affaires allemands sont sensibles aux arguments communistes :

« Les associations l' « Union Libérale » et la « Société pour le Commerce avec l'Allemagne de l'Est » se sont déclarées ouvertement, lors de leurs réunions tenues à Hambourg, en faveur de la Paix et de l'Unification de l'Allemagne. En même temps, ces instituteurs ont vigoureusement critiqué la campagne calomnieuse dirigée contre eux par la presse de l'Allemagne occidentale. Le célèbre commerçant hambourgeois, E. Wilkening, a déclaré entre autres : L'Allemagne de l'Ouest a besoin de débouchés nouveaux. Ces débouchés se trouvent précisément dans l'hinterland de la zone orientale, dans les démocraties populaires, en U.R.S.S. et en Chine. »

A la date du 2 septembre, le même NEUES DEUTSCHLAND se fait l'écho de la résolution de certains commerçants de l'Allemagne occi-

dentale, décidés, semble-t-il, à intervenir à Bonn afin de faire lever les restrictions entravant le commerce avec l'Est :

« Les exposants, originaires de l'Allemagne occidentale, ont commenté en des termes favorables, l'évolution de la situation économique en zone orientale. En même temps, ils n'ont pas caché leurs appréhensions devant les difficultés, créées artificiellement de la part de l'Ouest, rendant difficile le développement des relations commerciales avec l'Est... Le représentant du Konzern « Solingen », de même que les fabricants de conserves de Brême et de Hambourg se déclarent prêts à entreprendre des démarches pressantes pour obtenir la suppression des obstacles et restrictions paralysant le commerce avec l'Est... Le représentant des usines de montres « Junghans » s'est déclaré fort satisfait des commandes placées en Allemagne orientale, en Pologne, en Roumanie. »

L'essor des industries métallurgiques

Il se confirme que l'Union Soviétique procède à la constitution d'une base industrielle triangulaire, englobant la Bohême, la Silésie polonaise et l'Allemagne orientale :

« Le ministre de la production industrielle, Fritz Selbmann, a commencé avec ses collaborateurs, le 19 août, les préparatifs en vue de la construction du plus grand Kombinat de l'industrie à Schoenfliessen, près Fuerstenberg, au point de jonction de l'Oder et du canal Oder-Spreë, à l'est de Berlin. La gigantesque entreprise aura une capacité de production de 500.000 tonnes de fonte brute par an. Cette entreprise, a dit le ministre, sera une œuvre de paix, car nous avons besoin du fer et de l'acier non pas pour fabriquer des canons, mais des turbines, des installations industrielles et minières, des tracteurs et une flotte commerciale et de pêche. Le Kombinat sera assuré de recevoir annuellement 1 million de tonnes de minerai de fer soviétique et 800.000 tonnes de coke polonais. La production de l'acier atteindra 550.000 tonnes par an. L'acier sera transformé sur place dans des industries annexes qui seront créées et qui comprendront des fonderies, des cimenteries et d'immenses ate-

liers de réparation. Le Kombinat emploiera 12.000 personnes. (Neues Deutschland, 19 août)

D'une manière générale et à l'instar de ce qui se passe en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires, une impulsion nouvelle sera donnée au développement des industries lourdes au détriment des industries des biens de consommation. La SUDDEUTSCHE ZEITUNG, du 3 août, note à ce sujet :

« En 1938, l'actuelle zone soviétique ne produisait que 4,5 % du minerai de fer extrait en Allemagne... La part des industries lourdes de l'actuelle zone orientale sur la production totale ne représentait alors respectivement que 1,3 % pour la fonte, 6,5 % pour l'acier, 3,5 % pour les rails, etc... En 1946 et selon le ministère de la production industrielle de l'Allemagne de l'Est, la production de l'acier n'avait atteint que 0,2 million de tonne, en 1949 elle est passée à 0,7 million de tonne, en 1950 elle doit être de 1,25 million de tonnes. Alors que l'ensemble des industries n'a été nationalisé qu'à concurrence de 55%, les industries lourdes l'ont été dans la proportion de 95 % pour les houillères et 96 % pour les industries métallurgiques et mécaniques. »

TCHÉCOSLOVAQUIE

La situation du corps enseignant

La rentrée des classes qui se fait en Tchécoslovaquie au 1^{er} septembre a fourni à la presse tchèque l'occasion de consacrer de nombreux commentaires aux avantages de l'école unique, inaugurée en 1948, au nouveau statut du corps enseignant, à l'esprit nouveau qui règne dans les écoles. La revue DEMOKRACIE A SOCIALISMUS, éditée à Londres par des émigrés (numéro de septembre 1950) constate à ce sujet :

« Après les policiers et les soldats, les professeurs et instituteurs sont de ceux sur qui s'exerce la pression idéologique la plus forte. Ils sont soumis à trois sortes de rééducation politique.

Une réunion mensuelle est consacrée aux thèmes pédagogiques, vus sous l'angle de l'intérêt du régime, une autre réunion mensuelle n'est en fait qu'une longue leçon sur le syndicalisme communiste (par exemple : l'histoire de la C.G.T., le contrôle des contrats socialistes de travail...). Tout professeur et instituteur est tenu, en outre, de suivre, d'ici 1952 au plus tard, un cours spécial de 15 jours à l'école politique... Certains des professeurs et les instituteurs des classes supérieures assistent obligatoirement à des cours donnés spécialement à leur intention. C'est également l'occasion de communiquer aux directeurs d'écoles des instructions que le ministère de l'Éducation Nationale répugne à rendre publi-

ques, par exemple l'enlèvement des classes du portrait de Masaryk et de Bénès. »

De son côté, le *SVOBODNE SLOVO*, du 17 juillet, l'organe officiel de l'ancien parti de Bénès, épuré après février 1948, écrit :

« Selon le nouvel aménagement, le traitement de l'instituteur est formé de deux parts, la première étant constituée par le salaire fixe, la seconde par la prime de rendement... Pour chacune des cinq catégories établies, le traitement sera augmenté après 5, 10, 15 et 20 années de service. Mais l'avancement ne sera pas automatique, mais sera conditionné par l'efficacité politique et pédagogique accrue, ainsi que par les résultats obtenus dans le domaine de l'éducation de la jeunesse... Le nouvel aménagement fera rétrograder ceux des instituteurs et institutrices qui étaient précédemment passés dans des catégories plus rémunératrices. »

Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, l'esprit de l'enseignement ait changé. Le *RUDE PRAVO* du 1^{er} septembre définit ainsi les tâches qui incombent, sur le plan éducatif, au maître d'école :

« Le but de l'enseignement nouveau, c'est la lutte pour l'âme de notre jeune génération et pour la transformation de celle-ci en une génération socialiste... Cultiver dans l'âme enfantine le patriotisme le plus profond... montrer aux enfants les immenses possibilités et avantages qu'offre le gouvernement démocratique et populaire... préconiser l'idée rayonnante de l'internationalisme prolétarien, éduquer l'enfant dans l'amour envers notre plus grande alliée, l'Union Soviétique et le grand Staline, et dans l'amitié envers toutes les démocraties populaires, tels doivent être les objectifs poursuivis par l'école nouvelle. »

Pour une surveillance individuelle renforcée

Plus de deux cent mille permanents appelés « dizainiers » exercent une surveillance incessante sur 2.300.000 membres du P.C. tchécoslovaque. Afin de rendre le contrôle quotidien plus efficace encore, on vient de créer le « Livret du dizainier », une sorte de journal dans lequel le responsable de la cellule de base comptant 10 adhérents inscrira ses notes sur le comportement de chacun des membres de son groupe. Le *FUNKCIONAR* n° 15-V donne du Livret du dizainier la définition suivante :

« Les rubriques placées en tête indiqueront nom, prénoms, âge, adresse et numéro de la carte d'adhérent de chacun des membres ou candidats-membres de la dizaine. Dans les colonnes suivantes seront inscrites des indications sur les fonctions exercées par le titulaire, sur son appartenance à d'autres organismes, même apolitiques, sur les abonnements à tels journaux et périodiques, sur les cours d'éducation politique suivis, etc. »

« ... D'autres annotations mentionneront la régularité dans le paiement des cotisations au Parti, la fréquentation régulière ou irrégulière des réunions du Parti, sa présence aux divers cercles d'études politiques, aux discussions, aux réunions de la dizaine. Ces dernières inscriptions donnent déjà une image du comportement de chaque membre. En outre, sur des feuilles volan-

tes seront consignées d'importantes annotations quant à la façon dont le membre ou le candidat s'acquitte de son travail et de ses obligations contractuelles dans le cadre des contrats de production socialiste. Y seront également mentionnées les distinctions que le membre a pu acquérir pour son travail de stakhanoviste ou d'améliorateur, ses capacités particulières, ses préférences, ses faiblesses dans l'éducation politique telles qu'elles apparaissent lors des réunions du parti ou de la dizaine, et ainsi de suite. »

« Les annotations devront être faites par le dizainier au moins une fois par mois... Elles devront être tenues de telle manière que le responsable des dizainiers, le président de la section ou tout autre membre du comité local ou d'une instance supérieure puissent se faire une idée exacte de la valeur de chaque membre ou candidat. »

Le *FUNKCIONAR* analyse ensuite les avantages que pourront tirer les dizainiers de l'institution du Livret, et en vient à écrire :

« Le dizainier devra, enfin, utiliser ces annotations lors des vérifications et épurations périodiques, en communiquant ses inscriptions au comité de la section locale. Grâce au Livret du dizainier, chaque membre apparaîtra sous son vrai jour. »

POLOGNE

Le sens du Congrès de la Paix de Varsovie

Les 1^{er} et 2 septembre dernier s'est tenu à Varsovie le « Premier Congrès Polonais de la Paix », auquel prirent part 1.300 « délégués », composés de dignitaires du régime, d'activistes et d'une poignée de personnes forcées d'y assister.

Ce Congrès est très intéressant parce qu'il a nettement dévoilé les buts et objectifs poursuivis actuellement par le gouvernement de Varsovie. En voici l'essentiel :

1° En liaison avec la situation internationale, de plus en plus tendue, il a facilité à l'état-major de Rokossovsky la mobilisation de l'économie nationale polonaise pour la guerre ; d'ailleurs, c'est également l'objectif n° 1 de la pro-

pagande déclenchée autour du Plan de production de six ans, laquelle cache ses véritables buts sous les apparences pacifiques.

Un passage de la résolution du Congrès le souligne sans équivoque :

« Les rangs de l'armée de la paix atteignent un milliard de personnes de par le monde. Le potentiel économique et la puissance de défense des pays édifiant le socialisme s'accroissent. Les forces de la démocratie et de la paix se développent dans la République Démocratique Allemande. Le peuple Coréen lutte héroïquement contre l'invasisseur pour sa liberté et pour la paix du

monde. La résistance des peuples coloniaux se renforce. Ce sont tous nos frères, nos alliés ; ce sont tous les combattants de la même cause commune, soldats de l'armée mondiale de la paix que conduisent et dirigent le pays du socialisme victorieux, le puissant bastion de la paix — l'Union Soviétique et le grand porte-étendard de la Paix — Joseph Staline. »

Aussi, les paroles prononcées le 2 septembre par M. Bierut, président de la République, à l'adresse des membres du Comité Polonais des Partisans de la Paix, qui vient de se former, prennent-elles leur véritable sens :

« Les pouvoirs publics feront l'impossible pour faciliter l'accroissement des forces de la Pologne populaire, apport à l'œuvre générale du renforcement de la paix. »

2° Le « Congrès de la Paix » avait pour tâche d'encourager les activistes du parti et d'affaiblir de moral de la « réaction » polonaise. Cela, on le sentait bien dans tous les discours, et particulièrement dans celui de M. Adam Rapacki, membre du Politburo du P. C., ministre de la Science et de l'Enseignement Supérieur.

En effet, cet orateur a beaucoup insisté pour démontrer que « le camp de la paix est fort comme il ne l'a jamais été ». Par contre, « l'impérialisme américain se sent faible en face des masses, ils craint sa propre nation et toutes les autres nations ; il a peur d'une lutte idéologique ouverte. » Et cela, ajoute M. Rapacki, d'autant plus « qu'une différenciation s'opère dans le camp impérialiste : d'un côté, le groupe d'aventuriers, groupe qui s'amenuise, mais devient de plus en plus agressif, auquel s'oppose celui, plus important, de capitalistes agissant surtout dans les pays dominés par l'impérialisme américain. »

Aussi, le Ministre Rapacki a-t-il adressé un appel « vibrant » à tous les activistes polonais afin qu'ils « mobilisent toutes les forces des masses pour la bataille de la production ». Il en a appelé aux communistes de tous les pays capitalistes pour « mobiliser, davantage encore, les masses du monde capitaliste pour qu'elles s'opposent aux préparatifs impérialistes, à toute agression militaire. »

Mme Wanda Wasilewska, déléguée soviétique (ci-devant femme de lettres polonaise) a parlé dans le même sens. Entre autres, elle a évoqué ses impressions de voyage en France et en Italie. Elle a notamment décrit la misère sans précédent des mineurs français :

« J'ai vu dans le nord de la France des femmes de mineurs qui venaient aux réunions avec

des bébés chétifs enveloppés dans des haillons sales ». Par contre, elle a souligné que « l'Union Soviétique avait prouvé que le travail humain et l'amour peuvent augmenter cent, voire mille fois la fertilité de la terre. »

Parmi les délégués étrangers particulièrement distingués par le Congrès citons celui de l'Allemagne orientale et celui de la Tchécoslovaquie. Ce n'est point étonnant. Sous la pression de l'U. R.S.S., des relations particulièrement « cordiales » lient les Politburos de ces deux pays à celui de la Pologne. Ces relations deviennent de plus en plus « amicales » dans la presse, à travers des centaines de télégrammes échangés à toute occasion — Berlin — Prague — Varsovie. Certes, cette « amitié » devient encore plus grande depuis que Rokossovsky assure le contrôle des forces armées tchécoslovaques et des préparatifs de guerre en Allemagne orientale, suivant la rumeur, répandue en Pologne, et qui semble très probable.

4° Les membres du Politburo n'ont pu cependant cacher la réalité que tout ne va pas bien en Pologne, pour eux, tous les manquements et toutes les insuffisances s'expliquent par « l'activité de l'ennemi de classe » qui semble en effet très étendue. Aussi, le Congrès devait recommander à tous les activistes, à tous les « sans-parti » de dépister cet « ennemi » dans l'industrie, dans les organisations syndicales, dans les organismes économiques, ainsi que dans l'administration publique.

Le ministre Rapacki a dit nettement qu'il y a encore « beaucoup d'ennemis qui guettent la Pologne et qui sont : les socialistes de droite, les agents titistes, trotskystes, fascistes, les émigrés politiques, l'internationale verte, etc. »

Si l'on ajoute ces déclarations à celles faites par M. Minc au sujet des « ennemis intérieurs », on comprendra que le comité central du P. C., talonné par Moscou, passe en ce moment à la politique de terreur pour briser la résistance des masses ouvrières et paysannes. Il le fera pour accélérer les préparatifs de guerre. M. Rapacki a particulièrement insisté la-dessus : « Il faut bien regarder autour de soi pour démasquer l'espion militaire ou économique », car a-t-il précisé « aucun partisan de la paix n'a le droit de passer avec indifférence à côté des manifestations, si insignifiantes soient-elles, d'un sabotage conscient ou inconscient ». Et l'on sait ce que ces menaces cachent. On connaît déjà le sens d'« un sabotage inconscient ». C'est l'arrêt subit d'une vieille machine, c'est une insignifiante inattention de l'ouvrier, fatigué physiquement et moralement. Ces « délits » font immédiatement fonctionner l'appareil de terreur.

Réforme de la magistrature

Le 27 juin dernier, la Diète a voté à l'unanimité une loi sur le régime du barreau. Ce fut la première étape de la soviétisation de la justice. En effet, selon l'article 2 de cette loi, « les avocats collaborent avec les tribunaux et les autres pouvoirs publics pour la défense de l'ordre légal de la Pologne populaire ; ils sont appelés à assurer l'aide juridique, conformément à la loi et aux intérêts des masses laborieuses ». La loi stipule également que tous les avocats inscrits au barreau seront contrôlés ; ceux qui « ne sont pas dignes d'exercer leur profession seront exclus ».

Au mois de septembre 1950, des lois relatives

à la magistrature viennent d'entrer en vigueur. Calquées sur le régime de la jurisprudence soviétique, elles constituent, selon la presse officielle, « la seconde étape de la démocratisation de la justice ».

La magistrature polonaise est « réorganisée » suivant les principes que voici :

1° Territorialement, elle correspond à la division administrative introduite en Pologne au début de l'année en cours ; celle-ci repose notamment sur les Conseils Nationaux créés, sur le modèle des Soviets russes, dans les districts et les voïevodies (départements). Ces mesures suppriment l'ancienne autonomie communale, muni-

cipale, régionale, etc. et renforcent le pouvoir central.

2° On remplace l'ancienne organisation à trois degrés (tribunaux de justice de paix, régionaux, cours d'appel), par celle à deux degrés : tribunaux des districts et des voïevodies, sous prétexte de « perfectionner et accélérer les mesures de la justice ».

3° Les jurés participent de plein droit au jugement des affaires relevant du droit pénal et du droit civil, et cela « pour renforcer la participation des masses populaires à l'administration de la justice ». Lorsque l'on sait que les jurés se recrutent uniquement parmi les « activistes »

du parti, on saisit immédiatement le sens de cette innovation.

4° Le ministère public est détaché de l'appareil juridique ; la loi souligne notamment qu'il est indépendant des autres pouvoirs et subordonné uniquement, comme en U.R.S.S. à un seul procureur général pour tout le pays.

Ainsi, toute l'administration de la justice (barreau, magistrature, ministère public) vient d'être uniformément transformée suivant le modèle soviétique. Cette réorganisation ne concerne que les affaires du droit pénal et civil. Les délits dits « politiques » continueront à être jugés par les Tribunaux Régionaux Militaires.

HONGRIE

Collectivisation des campagnes

La presse hongroise se voue à une propagande accrue en faveur de la collectivisation, propagande qui a atteint son point culminant entre le 20 août et le 1^{er} septembre. Cette campagne est en contradiction flagrante avec la vague « d'autocritique » qui avait inondé les journaux au printemps dernier. A cette époque en effet on dénonçait les « confiscations arbitraires » et les « punitions infligées aux paysans pour des raisons ridicules ». Pour ces motifs on avait arrêté — d'après les journaux — plusieurs fonctionnaires et éliminé plusieurs secrétaires du parti et présidents de coopératives.

Ces mesures d'apaisement s'expliquaient par le fait que, ainsi que l'avait constaté la presse du parti « les déviations gauchistes avaient ralenti les travaux agricoles ».

Mais après la moisson le ton changea. Les journaux montent en épingle les déclarations des deux cents délégués paysans, au retour de leur voyage en U.R.S.S., où ces agriculteurs avaient étudié le fonctionnement des kolkhozes soviétiques. De nombreux cultivateurs avaient pris part à ce voyage.

Voici quelques extraits de l'appel adressé par eux à la paysannerie hongroise, et publié par le SZABAD NEP (Peuple libre) du 24 août :

« ... Nous avons vu de nombreux kolkhozes et la vie libre, heureuse et prospère de la paysannerie soviétique. Nos expériences personnelles

nous ont convaincus que dans les kolkhozes, c'est la véritable démocratie qui règne : les propriétaires des kolkhozes ce sont les paysans eux-mêmes.

« Lors de notre voyage d'étude, nous sommes arrivés à la conviction que ce n'est que par le moyen des coopératives qu'une vie heureuse, belle et prospère peut-être réalisée pour la paysannerie hongroise.

« ... Par conséquent, nous avons décidé que, afin de promouvoir un avenir plus heureux pour nos familles, nous aussi nous allons rejoindre les coopératives.

« Paysans et paysannes, suivez notre exemple! »

Et voici ce que dit un compte-rendu du SZABAD NEP du 23 août :

« ... Au cours des dernières semaines, plus de 20.000 familles ont adhéré aux coopératives. Il faut reconnaître que c'est un chiffre considérable. Mais si nous prenons en considération le fait que jusqu'à présent 70.000 familles ont adhéré, et que le nombre de ceux qui peuvent adhérer est d'un million, alors nous nous rendons compte du travail qui reste encore à faire. »

On peut penser que l'adhésion « volontaire » des paysans aux kolkhozes est désormais en bonne voie.

La liquidation des socialistes

En liaison avec la propagande contre les saboteurs, s'accomplit la liquidation des socialistes, désignés comme ennemis n° 1. C'est ainsi que dans son numéro du 30 août le SZABAD NEP se livre à une violente attaque :

« ... Aux constructions de Vecsés, Joseph Moser et Gabrielle Nansics, agents des sociaux-démocrates de droite, ont répandu des fausses nouvelles et déployé une propagande agitatrice contre les nouvelles normes. Le parti est entré dans la lutte. On a dévoilé et éliminé les agitateurs. Et chaque jour on publie les résultats obtenus par les meilleurs ouvriers sur le tableau d'honneur tandis que les noms des retardataires sont inscrits sur le tableau de honte. »

Toute cette agitation coïncide avec l'arresta-

tion, il y a quelques semaines, de six des plus importants leaders du parti social-démocrate hongrois, qui vivaient encore en Hongrie : F. Szeder, secrétaire général du parti ; A. Valentini, premier ministre de la Justice qui dut démissionner en 1946, parce qu'il essaya de limiter l'influence de la police politique ; Mme A. Kethly, leader de l'organisation des femmes socialistes et Vice-Présidente du Parlement hongrois ; O. Kishazi, leader du mouvement syndical ; F. Takacs, premier ministre de l'Industrie ; Mme Ries, femme de l'ancien ministre de la Justice. A ces noms il faut ajouter ceux de I. Gyorki, G. Zentay, P. Behetler, A. Ladanyi.

Derrière ces persécutions on découvre le visage de Rakosi. Celui-ci s'est violemment attaqué aux socialistes, accusés d'avoir été les hommes de main de Horthy, au cours des 25 années qui ont précédé la « libération ».

ROUMANIE

Chronique de l'épuration permanente

Des arrestations massives ont été opérées en Roumanie entre le 10 et le 20 août. Elles ont été effectuées dans le cadre des mesures de sécurité prises par les autorités en vue des manifestations officielles pour le 23 août, jour de la « Libération » du pays par l'Armée Soviétique.

Cette fois les miliciens ont inauguré un nouveau système. Ils entraînent dans les maisons en se servant de fausses clés. Une bonne partie des gens arrêtés étaient accusés d'être « colporteurs de fausses nouvelles ».

Condamnations

Après quelques jours de débats, le tribunal militaire de Bucarest a rendu sa sentence dans le procès des 14 personnes d'origine yougoslave accusées d'espionnage en faveur de Tito.

Les sentences sont les suivantes :

Condamnés à mort : Basler Djuro, Nicola Milutinovici, Nedici Vidosa ;

Condamnés aux travaux forcés à perpétuité :

Milos Todorov, Bosco Latici, Stanoievici Bojidar ;

Condamnés à 25 ans de travaux forcés : Petrov Angelo, Adamov Milorad, Silin Miladin ;

Condamné à 12 ans de travaux forcés : Radoslavievici Svetomir ;

Condamné à 3 ans de travaux forcés : Medici Nicola.

Les capitaines Petre Carp et Mihail Munteanu ont été jugés pour « crimes de guerre » et condamnés à 15 ans de travaux forcés. Le sous-officier Vasile Vizitiu étant jugé pour la même cause a été condamné à 10 ans de travaux forcés.

La Cour d'Appel de Bucarest, 14^e section pénale, a condamné à six ans de travaux forcés l'ancien Directeur de la Société de Radiodiffusion roumaine pendant la guerre.

(D'après *Patria*, août 1950).

Exécution sommaire

On annonce que le 7 août la Milice a arrêté et fait exécuter sans jugement le général Leu Romanescu qui occupait un poste important au Ministère de la Guerre.

On communique à ce sujet les détails suivants :

« Le général Romanescu était parti le 7 août pour Brasov afin d'inspecter la fabrique d'avions de cette ville. A peine arrivé à Brasov, le général a été arrêté. Il a été exécuté aux abords de la ville après un court interrogatoire. On affirme qu'il aurait été d'accusé d'espionnage. Plusieurs personnes suspectes d'avoir été en rapport avec lui ont été arrêtées dernièrement à Bucarest. »

(D'après *Nation Roumaine*, 1-9-50).

Le rationnement dans le "paradis rouge"

Pendant que la propagande communiste ne cesse de glorifier la vie en Russie et dans les pays satellites, les informations qui nous parviennent de Roumanie montrent au contraire quelles sont les difficultés au milieu desquelles se débat la population.

C'est ainsi que *LA NATION ROUMAINE* signale que le problème de l'alimentation reste quasi insoluble.

Bien entendu les privilégiés du régime, ravitaillés par les services spéciaux d'approvisionnement des institutions dont ils dépendent, n'ont pas ce souci. Mais pour les autres, voici comment se présente la situation en ce qui concerne les principaux produits :

PAIN : La ration journalière varie de 250 grs à 1 kilo (ration des mineurs). La distribution est cette année régulière. Néanmoins la qualité n'a jamais été aussi mauvaise. Le pain est un mélange dans lequel il y a certainement plus de son que de farine de blé. Le prix officiel pour les rations est de 14 leis le kilo. On trouve du pain hors ration, au prix de 120 à 140 leis le kilo (150 à 200 frs français).

Les magasins d'Etat vendent des petits pains de 100 grs, 10 leis pièce, alors que le gouvernement paye le blé qu'il prend aux paysans 4 leis le kilo.

FARINE : N'est distribuée que deux fois par an, à Noël et à Pâques, à raison de 150 grs seulement et au prix de 20 leis le kilo. Au marché noir on la vend entre 100 et 160 leis le kilo.

PATES ALIMENTAIRES : Les rations de 500 grammes sont distribués aux ayants-droit une fois tous les trois mois au prix de 70 leis le

kilo. Très difficiles à trouver au marché noir, elles coûtent 300 leis le kilo.

VIANDE : Officiellement devrait être distribuée une fois par semaine. Est rarement mise en vente. On la trouve avec difficulté au marché noir à environ 200 leis le kilo au lieu de 70 à 100 au marché officiel.

HUILE : Il y a par an dix distributions d'environ 500 grs à 70 leis le litre. Au marché noir, le prix varie entre 280 et 400 leis suivant la qualité.

BEURRE : Ne fait que rarement son apparition sur le marché au prix de 420 leis le kilo. Au marché noir vaut 900 leis le kilo (1.125 frs).

SUCRE : Depuis un an distribué régulièrement à 56 leis le kilo. (Ration de 500 à 1.000 grammes par mois). Au marché noir 200 leis le kilo.

LEGUMES : Faciles à trouver en été, mais à des prix élevés (40 leis les pommes de terre, 45 les tomates).

CAFE : Se vend 4.800 à 6.000 leis le kilo et le thé 7.000 leis.

« D'après toutes les indications que nous recevons de Roumanie — il est impossible à une famille de trois personnes de faire un repas simple, mais normal, pour moins de 500 leis. »

« Il faudrait donc 15.000 leis par mois pour un seul repas par jour pour une famille de 3 personnes. Quand on sait que les salaires varient de 3 à 7.000 leis par mois on peut mesurer la grande misère des Roumains. »

(*Nation Roumaine*, 1-9-50).

LA VIE EN U.R.S.S.

Réédition d'une vieille brochure de Staline

Les *IZVESTIA* du 29 août consacrent un long compte-rendu à une vieille brochure de Staline (écrite en 1905), tout récemment rééditée et intitulée : *Réponse au « Social-Démocrate »* — le « Social-Démocrate » était à l'époque le journal des mencheviks géorgiens. Dans ce compte-rendu on lit entre autres :

« *Le rôle décisif dans la destruction idéologique du menchévisme dans le Caucase, dans la préservation des fondements idéologiques, tactiques et d'organisation d'un parti marxiste, fut joué par l'authentique disciple et compagnon*

d'armes de Lénine, le camarade Staline, apparaissant dès cette époque comme la plus puissante force littéraire et théorique du Parti, comme le chef politique du prolétariat, comme le vrai successeur de Lénine. »

Dans ces conditions on s'explique assez mal comment le menchévisme, détruit par Staline dès 1905, put recueillir douze ans plus tard, lors des élections à la Constituante, en Géorgie, 640.000 voix, contre 24.000 voix seulement au Parti de Staline...

Larmes de crocodile sur Ernst Thaelmann

La *PRAVDA*, 20 et 24 août, consacre des articles dithyrambiques à la mémoire du leader communiste allemand Ernst Thaelmann, mort à Buchenwald le 18 août 1944. Cet homme qui fut toujours un médiocre — médiocre même en comparaison de M. Wilhelm Pieck, ce qui est beaucoup dire — est paré de toutes les vertus « progressistes » et glorifié comme l'un des représentants les plus lucides de l'esprit de Lénine-Staline :

« *Le nom de Thaelmann est synonyme de la lutte permanente contre les forces obscures de la réaction mondiale, il sonne comme le symbole de l'amitié entre les peuples, entre les nations allemande et soviétique, comme le gage des victoires communes, comme la réalisation de grandes espérances populaires.* »

S'il en est ainsi, on se demande en vain pourquoi Staline n'a rien fait pour libérer Thaelmann, incarcéré dès l'accession de Hitler au gouvernement. Staline en aurait eu plusieurs fois l'occasion, voire le pouvoir. D'abord en août 1939, lors de la conclusion du pacte germano-soviétique ; à cette époque Hitler, qui avait besoin des céréales et du pétrole russes, n'avait rien à lui refuser. Ensuite en été 1940 : lorsque Staline livrait à Hitler, en compagnie de M. Buber-Neumann, le fondateur du Parti communiste autrichien Franz Koritschoner, il aurait bien pu demander l'Allemand conformiste en échange de l'Autrichien hérétique.

Mais Staline s'est toujours bien gardé de réclamer Thaelmann, bien que de telles opérations d'échange fussent assez courantes ; le cas de Rakosi, libéré par Horthy et envoyé en Russie, l prouve.

La vie intérieure du Parti bolchevik

La *PRAVDA* du 25 août publie un article intitulé « *Les réunions du Parti* ». Bien que les faits critiqués par l'auteur, secrétaire du Comité régional du Parti bolchevik (région de Ichkalov), ne se rapportent qu'à cette région, d'ailleurs très industrielle, on peut leur attribuer une valeur générale, à en juger par les plaintes et les récriminations qu'on trouve périodiquement dans la presse bolcheviste et qui dénoncent le même malaise un peu partout.

« *Le tableau est assez déplaisant, dit l'article. Sur 80 sections, trois seulement se réunissent régulièrement, et 22 sections n'ont pas tenu de réunion depuis 5 ou 6 mois. Il y en a même qui ne se réunissent qu'une fois par an.*

« *Les responsables du Comité du rayon ne se sont pas intéressés à l'organisation des réunions et n'ont eu aucun souci d'en relever le niveau... Les secrétaires de sections n'ont pas pris l'initiative de faire traiter des questions relatives à la vie intérieure du Parti, au travail politique et économique, se bornant le plus souvent à mettre à l'ordre du jour les questions recommandées par le Comité du rayon [l'instance supérieure]. Les réunions se tiennent sans avoir été préparées ni organisées, et l'assistance est peu nombreuse.*

Dans bien des réunions on néglige la critique et l'autocritique. On ne se préoccupe pas non plus de la question de savoir si les décisions prises sont appliquées. Le Comité du rayon, de son côté, s'intéresse peu à ces décisions, il n'analyse pas les procès-verbaux et, parfois, ne les regarde même pas.

« *Tout cela a abouti à l'engorgement du travail dans bien des sections et à l'affaiblissement de leur liaison avec les groupes des « sans-parti », d'où arrêt du recrutement... L'éducation des jeunes communistes se fait mal.* »

Ce tableau n'est point surprenant pour ceux qui savent. Dans un pays totalitaire où la discussion n'est pas libre, une réunion est une corvée : pourquoi se dérangerait-on pour entendre des discours dont on a lu le sens et le contenu dans les journaux ? Les secrétaires de sections se garderont bien de mettre à l'ordre du jour autre chose que ce que leur recommande l'instance supérieure, et pourquoi celle-ci s'infligerait-elle la lecture des procès-verbaux (sauf intrigues ou jalousies personnelles), étant sûre de l'orthodoxie des conférenciers en service commandé. L'on peut d'ailleurs être certain que les procès-verbaux sont consciencieusement épluchés si un

sujet « non recommandé » figure à l'ordre du jour ; c'est précisément pour cela que les secrétaires de sections préfèrent s'en tenir aux questions « recommandées » et laisser de côté tout ce qui touche à la vie intérieure et au travail politique et économique. Quant à la question de savoir si les décisions prises ont été appliquées, mieux vaut ne point la poser, car si « recommandée » que soit la « critique », elle n'est que d'argent, le silence étant d'or.

Et pourquoi les sections se réuniraient-elles plus d'une ou deux fois par an ? Puisque les membres ont tout juste le droit d'approuver les décisions prises en haut lieu, on peut renoncer à cette formalité ; leur application s'impose de toute façon, qu'on les ait approuvées ou non, et seulement dans la mesure où elles sont considérées comme vraiment vitales par les « sommets ».

Quant aux décisions d'ordre secondaire, l'inertie russe bien connue leur fera un sort mérité.

Cette fuite devant les responsabilités et cette inertie, dues à la peur, se remarquent à tous les échelons de la vie du Parti, dans les capitales comme en province. Dans le compte-rendu de l'assemblée plénière du Comité de Moscou du Parti bolchevik (publié par la PRAVDA du même jour), on trouve les mêmes doléances, dont voici un échantillon particulièrement caractéristique :

« *Chargés de diriger les groupes d'entreprises du Parti, les Comités de rayon négligent souvent les conditions particulières de l'activité de ces groupes. Par exemple, ils n'apportent pas une aide suffisante aux groupes d'entreprises des établissements industriels pour l'exercice de leur droit de contrôle sur l'activité de l'administration.* »

Le 15^e anniversaire du stakhanovisme

Le TROUD du 31 août célèbre le 15^e anniversaire du mouvement stakhanoviste, point de départ d'une surexploitation de la main-d'œuvre semblable à celle que subirent les travailleurs occidentaux voici plus d'un siècle, à l'époque du capitalisme adolescent.

En Russie, pays arriéré dont la main-d'œuvre essentiellement agricole n'était pas encore habituée à l'effort intense qu'exige l'industrie moderne, ce mouvement pouvait se justifier dans une certaine mesure, bien que de telles méthodes n'aient évidemment rien de spécifiquement socialiste. Or, voici que le TROUD présente le stakhanovisme aux pays satellites comme un exemple à suivre :

« Nos glorieux héros-stakhanovistes montrent l'exemple aux travailleurs des démocraties populaires qui s'engagent dans la voie de l'édification socialiste. En Pologne et en Tchécoslovaquie, en Roumanie et en Bulgarie, en Hongrie et en Al-

banie, les stakhanovistes se comptent dès à présent par milliers... Ils s'instruisent auprès de leurs innombrables amis soviétiques, qui leur montrent les miracles de productivité que le travail libre, socialiste, peut réaliser. »

Habités depuis bien plus longtemps que les Russes à l'industrialisme moderne, les travailleurs de la plupart des pays du glacis n'ont vraiment pas besoin de telles leçons, ni quant au rythme du travail, ni quant au « stakhanovisme de la qualité », dernière invention bolcheviste. Et cela d'autant moins que le stakhanovisme russe ne semble pas précisément au-dessus de toute critique, ainsi que l'avoue le TROUD lui-même, dans le même article :

« Malheureusement, il y a chez nous encore beaucoup de chefs d'entreprise et de dirigeant syndicaux qui répugnent à ces innovations et qui croient pouvoir vivre sans efforts supplémentaires. »

Les "Izvestia" ont fait des progrès

Notre Bulletin signalait l'année dernière (numéro 12, 1949) un article des IZVESTIA du 3 septembre 1949 commémorant la capitulation du Japon et où il n'était pas fait la moindre allusion à la bombe atomique, le mérite intégral de la défaite japonaise étant attribué à l'Armée Rouge.

Les IZVESTIA du 3 septembre 1950, rappelant une fois de plus l'anniversaire de la capitulation japonaise, développent le même thème :

« Tous les plans des militaristes japonais furent détruits par l'entrée en guerre de la grande puissance soviétique... L'impétueuse offensive des armées soviétiques contraignit les gouvernants japonais à la capitulation inconditionnelle. »

Et ainsi de suite sur six colonnes avec, bien entendu, les habituelles attaques contre les « impérialistes américains » et les « fauteurs de guerre » en général, contre « l'oppression des travailleurs japonais » par le capital des U.S.A. Mais voici ce que dit l'avant-dernier alinéa :

« Le peuple japonais, qui le premier a subi les horreurs de la bombe atomique, appuie chaleureusement l'appel de Stokholm. »

Contrairement à l'année précédente, les Izvestia mentionnent donc cette fois-ci la bombe atomique en parlant de la capitulation japonaise, mais

ils la mentionnent de telle sorte que le lecteur ne peut établir aucun lien de cause à effet. Saluons toutefois ce modeste progrès et espérons que ce journal fera encore mieux en 1951.

Les étudiants au service de Staline

Le Congrès international des étudiants, tenu à Prague au mois d'août dernier, a fourni une preuve supplémentaire — s'il en avait encore été besoin ! — de la soumission complète de cette organisation aux ordres du Kominform et du Kremlin. On sait que des étudiants anglais, écossais, danois, américains et autres s'y firent huer parce qu'ils affichaient une certaine indépendance d'esprit.

On lit dans les IZVESTIA du 6 septembre :

« C'est de Staline, c'est de l'Union Soviétique, que parlèrent dans leurs interventions les Polonais et les Chinois, les Allemands, les Hindous et les Coréens. Ce fut une émouvante manifestation d'amour et de gratitude de la jeunesse démocratique à l'égard de l'Union Soviétique et du camarade Staline. »